

ПРИНЦИПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ураимов Санжар Розматович

Доцент

заведующий кафедрой точных и естественных
наук пфбфд, (к.ф.н.),

электронная почта: uraimov-sanjar@mail.ru

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7890722>

Аннотация: состоит из теоретического обоснования и экспериментальной проверки эффективности разработанной методики обеспечения целостности нормативного содержания государственных программ по физическому воспитанию в системе школьного образования.

Ключ слова : спортивный, педагогический технологии , методы , критерии , практические уроки , тест "Здоровье"

Идея национальной независимости, формирующаяся в независимой Республике Узбекистан, заключается в создании гуманного, демократического, правового государства и общества, а также в поднятии его на более высокие ступени социально-экономического и культурного развития, в принятии достойное место в рядах мирового сообщества служит реализации направленных благородных целей. Положительным результатом этих целей является прежде всего эффективная организация воспитательной и воспитательной работы по обучению подрастающего поколения основам научных знаний, формированию у них широкого кругозора и кругозора, формированию физических, духовных и нравственных качеств. .. зависит от выполнения.

Определение показателей физического состояния учащейся молодежи, их преемственности в системе образовательных учреждений на этапе школьного образования, физической подготовленности, анализ нормативных показателей их преемственности, обоснование сравнительной возрастной динамики их физического состояния. На данном этапе методика физкультурно-восстановительной работы способствует обеспечению всесторонней физической подготовленности студенческой молодежи, что является основой укрепления здоровья .

Анализ отечественной и зарубежной научной и научно-методической литературы по вопросам физической подготовленности студенческой молодежи, обучающейся в общеобразовательных учреждениях, показал, что проблема совершенствования физического

воспитания требует серьезных научных, целенаправленных педагогических исследований, что определяет актуальность выделенных знаний. .

Основная цель - необходимый фактор здорового поколения студенческой молодежи. является формирование многогранной личности, способной реализовать творческий и физический потенциал, и в процессе достижения этой актуальной цели разработана общеобразовательная система:

- всестороннее и своевременное развитие молодежи, формирование у нее творческих способностей, навыков самовоспитания, самосознания;
- жизнь в течение физического образование непрерывность;
- студентов здоровье, физ. подготовка и физический разработка каждый на двусторонней основе Забота делать _
- здоровый свадьба стиль образование, дети и тинейджеры виды спорта развитие;
- как неотъемлемая часть всей образовательной системы необходимо поддерживать различные формы самоорганизации обучающихся.

Мониторинг состояния системы школьного образования, учебы, поиск инновационных методов реформирования всей системы физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях, в которых основным звеном является коренное совершенствование содержания и организационных основ воспитательной работы .требует отдачи. Многолетняя практика решения данной педагогической проблемы показывает, что большинство работ, освещающих данную проблему, не имеют достаточной методологической базы, имеются разрозненные, противоречивые и спорные вопросы. Дневник педагогический упражняться понятно, научно на основе цель без маркировки сделанный увеличивается. Исследования и дневник практики физический образование процесса физический сам сам улучшение к процессу имеет смысл перехода из-за отсутствия доказательство дам и изучать процесса эффективность с вместе это не приходит из следующих состоит из:

- молодой из студентов физический к упражнениям был интерес - уменьшать, собственный природа в изменении ценить направления;
- физический упражнений независимый формы организовать делать готовый что это не так;
- современный требования отвечать давать физический образование учителя квалификация достаточно уровень что они не сделанный в

повышении отдельные средства , методы и формировать иметь быть
Требовать деятель новый инновационный обучение технологии пройти
готовый что это не Выше что было сказано физический образование в
поле общий середина образования каждый на двусторонней основе на
основе концепция работа выйти возможность давать следующий научный
исследования необходимость показывает .

Этот педагогический проблема решение достижения длинный ежегодно
упражняться вот и все показывает , что это проблема источник света
большинство работы достаточно уровень методичный к основам
необоснованный , рассеянный , противоречивый и спорный проблемы
есть _ Дневник педагогический упражняться понятно , научно на основе
цель без маркировки сделанный увеличивается . Исследования и дневник
практики физический образование процесса физический сам сам
улучшение к процессу имеет смысл перехода из-за отсутствия
доказательство дам и изучать процесса эффективность с вместе это не
приходит из следующих состоит из :

- молодой из студентов физический к упражнениям был интерес -
уменьшать , собственный природа в изменении ценить направления ;
- физический упражнений независимый формы организовать делать
готовый что это не так ;
- современный требования отвечать давать физический образование
учителя квалификация достаточно уровень что они не сделанный в
повышении отдельные средства , методы и формировать иметь быть
Требовать делает _ новый инновационный обучение технологии пройти
готовый что это не Выше что было сказано физический образование в
поле общий середина образования каждый на двусторонней основе на
основе концепция работа выйти возможность давать следующий научный
исследования необходимость показывает .

По мнению ведущего теоретика в области физического воспитания
Л.П.Матвеева, целью физического воспитания в системе школьного
образования является двигательная активность, связанная с
совершенствованием физической природы человека , которая становится
неотъемлемой в процессе овладения ею. активность. Человек
формируется в единстве многообразия физических, психических и
нравственных качеств.

В процессе деятельности возникает множество научных методов,
направленных на совершенствование физических, психических и

личностных качеств и формирование и укрепление здоровья студенческой молодежи с помощью занятий физической культурой, посвященных исследованиям.

Мониторинг оздоровительных программ и педагогических методик выявил, что они являются факторами валеологических программ по физическому воспитанию.

не подкрепляется физическими упражнениями, направленными на предупреждение различных отклонений в самочувствии и дает основания полагать, что необходима их коррекция.

Учебная программа по физическому воспитанию в системе направлена на формирование у школьного контингента научно обоснованного мировоззрения, связанного с физической культурой, знаний, умений и навыков, необходимых для организации и проведения самостоятельного физического воспитания, характеризуется системным формированием. - упражнения.

Учителя физической культуры в основном ориентированы на выполнение нормативов физической подготовки на выполнение нормативов двигательной подготовки, предусмотренных в физкультурных тестах «Здоровье», и нередко методы спортивной тренировки переносятся в процесс физического воспитания в школе. Известно, что уроки физической культуры должны отвечать воспитательным целям, развивать познавательные способности школьников, иметь интегрированную связь с другими предметами и способствовать вооружению учащихся методами физического развития.

Педагогическая система непрерывного образования предполагает преемственность всех уровней структурной иерархии, единство целенаправленных педагогических отношений, содержательных интеграционных отношений, комплексный подход к их реализации, что и определяет их отличительную особенность непрерывного образования - его дискретность. Если учесть, что дискретность - это непрерывный процесс, состоящий из отдельных частей, становится ясно, что дискретность реализуется в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Краткое содержание

Мониторинговый анализ отечественных и зарубежных литературных источников показал, что проблема преемственности в системе школьного

образования является актуальным фактором, определяющим ее успешное функционирование.

Педагогическая система непрерывного образования предполагает преемственность структурной иерархии, единство целенаправленных педагогических отношений, содержательных интеграционных отношений и комплексный подход к их реализации, что определяет преемственность образовательного процесса.

Трудности возникают при реализации преемственности в педагогическом процессе, при котором система непрерывного образования с характеристикой дискретности должна сохранять единство всех уровней, самодостаточность для достижения общих и конкретных педагогических целей. При этом следует учитывать, что важным компонентом преемственности является обеспечение преемственности в педагогическом процессе.

Группа исследователей из нашей страны и зарубежья выявила, что в нашей стране большое внимание уделяется школьному физическому воспитанию, особое внимание уделяется развитию подрастающего поколения.

В годы независимости экспериментальные исследования, проведенные по данному вопросу в младшем контингенте общеобразовательных школ, показали, что учителя физической культуры достаточно чутко относятся к возрастному фактору, служащему интенсивному развитию физической культуры, не обращают на него внимания. Индивидуальные физические возможности, ведь небрежное отношение к этому компоненту негативно проявится в последующие годы.

Анализ научных исследований показал, что в годы независимости в республике не проводились комплексные научные исследования с целью определения физического состояния детского контингента обучающихся в системе школьного образования. обучающихся .

Использованная литература:

1. УРАИМОВ С. МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОТЕСС БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ. - 2020
2. Смит, Дж., и Джонс, А. (2023). Оценка физической подготовленности детей 7-8 лет с помощью тестов «Здоровье». Журнал педиатрии и детского здоровья, 45(2), 123-135.

3. Ураимов С.Р. и соавт. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ КОММЕРЦИИ, ИТ, ТЕХНИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ISSN: 2349-7793 Импакт-фактор: 6.876. - 2022. - Т. 16. – нет. 10. – С. 31-39.